

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițkiț

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțevaț** (Chișinău), prof. dr. **Petre Romanț** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului Trinca-Izvorul lui Luca în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)121

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena127
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii136
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare148

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.)*. Arhăologie in Eurasien 39, Bonn, 2018, 284 pagini şi 94 planşe, ISBN 978-3-7749-3948-6 (Vasile Iarmulschi, *Berlin*)154

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)156

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)159

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION163

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE164

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**165

Александр Симоненко

Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень

Key words: horse harness, “hoard”, ritual deposit, hook-shaped frontlet, arch-shaped pendant, situla, helmet, chronology, Sarmatians, Late Scythians.

Cuvinte cheie: piese de harnașament, „tezaur”, depozit ritualic, prometopidion cu cârlig, pandantiv în formă de potcoavă, situlă, coif, cronologie, sarmați, sciți târzii.

Ключевые слова: конский убор, «клад», ритуальный депозит, налобник с крючком, подковообразная подвеска, ситула, шлем, хронология, сарматы, поздние скифы.

Aleksandr Symonenko

The Ritual Deposit of the 2nd – 1st century BC from Brăviceni

The “hoard” of items of horse equipment which had been discovered near Brăviceni village in 1956 and kept in the National Museum of History of Moldova is published and analyzed in the paper. The assemblage includes the bronze hook-shaped frontlet, silver beads and bridle rings, iron bits. Close parallels to Brăviceni items and the finds of this category make it possible to consider the assemblage the ritual deposit of the 2nd – 1st century BC and associate it with the Sarmatians.

Aleksandr Symonenko

Depozitul ritualic din sec. II-I a.Chr. de la Brăviceni

În articol se publică „tezaurul” compus din piese de harnașament descoperit în anul 1956 lângă s. Brăviceni, care se păstrează la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. „Tezaurul” conține un prometopidion cu cârlig din bronz, margele și inele de căpăstru din argint, zăbale din fier. Cele mai apropiate analogii ale pieselor de la Brăviceni, dar și descoperirile specifice acestei categorii, ne permit interpretarea acestui complex drept depozit ritual din secolele II-I a.Chr. și să îl atribuim sarmaților.

Александр Симоненко

Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень

В статье публикуется и анализируется «клад» конского снаряжения, найденный у с. Брэвичень в 1956 г. и хранящийся в Национальном музее истории Молдовы. В составе «клада» бронзовый налобник с крючком, серебряные бусины и кольца от узды, железные удила. Близкие аналоги вещам из Брэвичень и находки этого круга позволяют реконструировать комплекс как ритуальный депозит II-I вв. до н.э. и связать его с сарматами.

В 1956 г. во время исследований Пруто-Днестровской экспедиции у с. Брэвичень Оргеевского района были обнаружены металлические детали конского убора. Они более чем кратко упомянуты в монографии Г.Б. Федорова: во введении была опубликована фотография вещей (рис. 1), а в тексте помещен перечень находок и отмечено, что они относятся к эпохе Латена и имеют аналогии в некоторых памятниках Северного Причерноморья [Fedorov 1956, 9, ris. 1]. Вещи были найдены при раскопках П.П. Бырни мавзолея золотоордынского времени¹. Памятник исследовался «пластами», и публикуемые предметы были найдены в раскопе II, на глубине 62 см, при разборке пласта IV [Вуर्гия 1956, 112-113]. К сожалению, отчет П.П. Бырни не сопровождался иллю-

страциями, и установить стратиграфическую позицию находки сейчас невозможно. Обычно подобные депозиты помещались в насыпи курганов или в естественные возвышенности. В соседнем раскопе IV на глубине 85 см было обнаружено безынвентарное детское погребение, но говорить о наличии кургана при столь ограниченных данных рискованно. В любом случае, обсуждаемый ритуальный депозит не имеет никакого отношения к более позднему сооружению над ним мавзолея золотоордынского времени.

Памятник упоминался некоторыми авторами [Polin 1993; Simonenko 2010; 2015; Treister 1992], но никогда не публиковался полностью. Вещи несколько лет назад были обнаружены научным сотрудником Национального музея истории Молдовы Валериу Бубуличем в фондах музея и тогда же исследованы *de visu* авто-

1. Благодарю за помощь к.и.н. В.Ю. Малашева.

Рис. 1. «Клад» из Бравичен [по Fedorov 1956, 9, ris. 1].

Fig. 1. The "hoard" from Brăviceni [by Fedorov 1956, 9, fig. 1].

ром статьи².

Описание комплекса

1. Бронзовый налобник с прямым, слегка расширенным посередине стержневидным корпусом, который заканчивается конической кнопкой. Заготовка корпуса была плоской, а затем ковкой свернута в трубку, создающую утолщение. В верхней части корпуса – почти круглая в плане уплощенная петля размерами 2x1,8 см, с круглым отверстием диаметром 0,8 см; выше петли корпус загнут в кольцевидный крючок диаметром 4,5 см, конец которого оформлен биконической кнопкой. Верхняя часть корпуса ниже петли украшена врезными косыми насечками; нижняя часть (выше кнопки, до расширения) декорирована тремя секциями поперечных насечек, разделенных канавками. Общая длина налобника 19,5 см (рис. 2,1).

2. Две бронзовых³ ворварки диаметром 4,5 см с полусферическим умбоном высотой 1,5 см и отогнутым краем шириной 0,6 см. В центре умбона – отверстие диаметром 0,8 см. Основание умбона подчеркнуто линией чеканных точек. Отогнутый край оформлен чеканными арками с точками между ними (рис. 2,2).

3. Четыре⁴ бронзовых округло-биконических бусины с широким сквозным отверстием. Диаметр 2,2 см, высота 1,3 см, диаметр отверстия 1,1 см (рис. 2,3).

4. Два бронзовых кольца, уплощенные

изнутри. На одном по верхней плоскости нанесены два концентрических врезных круга. Диаметр 2,4 см, сечение 0,4 см (рис. 2,4-5).

5. Бронзовая кольцевая пряжка с отростком в виде конской (?) головы с острой мордой и выделенными ушами. Кольцевой корпус пряжки уплощен с обеих сторон. Диаметр 2,3 см, длина зооморфного отростка 2 см (рис. 2,6).

6. Железные двухколенчатые удила с прямыми грызлами. Длина грызла 10,5 см (рис. 1,15).

7. Фрагменты S-видного (?) железного псаля: 8-видное расширение центральной части с одним сохранившимся отверстием и часть стрежня (рис. 1,8,10).

8. Железный втульчатый трехлопастный наконечник стрелы (рис. 1,9)⁵.

Типология и аналогии.

Налобник относится к типу *налобников с крючком*, выделенному 30 лет назад [Simonenko 1982]. Их основные характеристики таковы: топовидный, стержневидный, узкий треугольный или фигурный корпус с вертикальной петлей в верхней части, от которой отходит «крючок», кольцевидно или S-видно загнутый вперед (рис. 3). Налобники изготовлены преимущественно из бронзы, реже – из серебра или железа, иногда плакированного золотом. Налобник из Брэвичень имеет стержневидный корпус, что является одним из вариантов этого типа [Simonenko 2015, 258]. Ближайшим аналогом по форме и орнаментации может служить такой же налобник из Марьевки на Южном Буге (рис. 4,1).

5. Вещи №№ 7-8 размещены на фото комплекса в книге Г.Б. Федорова, но отсутствуют в отчете П.П. Бырни.

2. Благодарю В. Бубулича за помощь в исследовании и рисунки вещей.

3. Г.Б. Федоров назвал их серебряными [Fedorov 1956, 9]. Вид металла определен В. Бубуличем в процессе реставрации.

4. На фото в книге Г.Б. Федорова таких бусин шесть. На сегодняшний день в фондах сохранилось четыре.

Рис. 2. Комплекс из Брэвичень (рисунок В. Бубулича, фото автора).

1. Налобник с крючком; 2. Ворварки; 3. Бусины; 4, 5. Кольца; 6. Зооморфная пряжка.

Fig. 2. The assemblage from Bräviceni (drawings by V. Bubulici, photographs by author).

1. The hook-shaped frontlet; 2. Roundels; 3. Beads; 4, 5. Rings; 6. Zoomorphic buckle.

Стержневидные налобники с крючком (рис. 4) более редки, чем экземпляры с топовидной, узкой треугольной или фигурной лопастью [Simonenko 2015, 255-261]. Аналоги налобникам этого варианта происходят из памятников, находящихся в противоположных концах северопонтийского региона. В погребении у прикубанской станицы Прочноокопской [Anfimov 1988, 54, ris. 5,21; Anfimov, P'iankov 2006, 209, ris. 3,1] найдена верхняя часть бронзового налобника такого типа (рис. 4,3). В Закубанье, в кургане на участке Зиссерманов [Gushchina 1983, 95, ris. 1,5] был также обна-

ружен бронзовый стержневидный налобник (рис. 4,5). Комплекс с бронзовым стержневидным налобником (рис. 4,6) был найден в районе Танаиса (могильник Красный-IV)⁶. Еще одно изделие этого типа (рис. 4,4) происходит из конской могилы 13 гетского некрополя Зимнича⁷ в Румынии [Alexandrescu 1983, 77, fig. 7,5; 8,5]. Как и предыдущие, корпус и петля этого налобника орнаментированы насечками.

Внимательный анализ формы и орнаментации перечисленных налобников позволяет сделать некоторые наблюдения. Одни предметы обнаруживают определенную морфологическую и стилистическую близость, другие стоят особняком. Так, весьма близки между собой экземпляры из Марьевки, Брэвичень и Прочноокопской (рис. 4,1-3). Их крючки образуют правильный круг, хотя марьевский и брэвиченьский слегка наклонены вперед, а прочноокопский, наоборот, слегка отогнут назад. Крючки всех трех налобников заканчиваются биконической кноп-

кой. Несколько различны петли с отверстием для налобного ремня: марьевская – овальная, уплощенная; брэвиченьская и прочноокопская – круглые, первая – прямоугольная в сечении, вторая – уплощена изнутри. Фронтальная часть корпуса ниже петли у марьевского и прочноокопского налобников украшена рельефным орнаментом: три секции поперечных тройных насечек, разделенных канавками. У брэвиченьского на этом месте – прочерченный зигзаг. Нижняя часть корпуса марьевского налобника утолщена; прочноокопский экземпляр обломан, но расширение сохранившейся части намекает на утраченный утолщенный корпус. На брэвиченьском налобнике утолщение достигнуто скручиванием и последующей проковкой

6. Раскопки С.А. Науменко 2007 г. Хранится в Азовском историко-краеведческом музее-заповеднике.

7. В предыдущих моих публикациях на русском языке это название было ошибочно транслитерировано как Зимница.

Рис. 3. Налобники с крючком. Типология.

1, 10-12, 22. Тираспольские курганы; 2. Тараклия; 3. Нововасильевка; 4. Семеновка; 5. Бубуечь; 6. Кошары; 7. Коллекция Платар; 8-9. Снигиревка; 13-14. Великопоское; 15. Клименков; 16. Антиповка; 17. Ханкальское городище; 18-20. Качалинская; 21. Бедражий Век; 23. Ногайчинский курган; 24. Марьевка; 25. Брэвичень; 26. Участок Зиссерманов; 27. Прочноокопская; 28. Зимнича; 28а. Красный; 29. Зеленой курган; 30. Васюринская Гора; 31. Керчь; 32. Гордашевка. I-IV. Скифские налобники IV в. до н. э.

Fig. 3. The hook-shaped frontlets typology.

1, 10-12, 22. Tiraspol barrows; 2. Taraclia; 3. Novovasyilivka; 4. Semenivka; 5. Bubuיעi; 6. Koshary; 7. Platar collection; 8-9. Snihurivka; 13-14. Velykoploske; 15. Klimenkov; 16. Antipovka; 17. Khankalskoe hill-fort; 18-20. Kachalinskaya; 21. Bădragii Vechi; 23. Nohaichynski Barrow; 24. Mariivka; 25. Brăviceni; 26. Zisserman farm; 27. Prochnookopskaya; 28. Zimnicea; 28a. Krasny-IV; 29. Zelenskoii barrow; 30. Vasurinskaya Gora; 31. Kerch. 32. Hordashivka. I-IV. Scythian frontlets of the 4th c. BC.

плоской заготовки. Нижняя часть всех трех налобников орнаментирована таким же, как сверху, декором из четырех рельефных секций, две из которых состоят из двух и пяти насечек, а две – из четырех. Марьевский налобник заканчивается плоской кнопкой, брэвиченьский – конической; кнопка прочноокопского налобника утрачена.

Создается впечатление, что марьевский и прочноокопский налобники – «стандартные» экземпляры, сделанные и декорированные по единой схеме, а брэвиченьский – не совсем точная копия их. Более индивидуальны остальные три налобника этого варианта (рис. 4,4-6). Они также украшены несколькими рядами насечек ниже петли и перед кнопкой окончания, нижняя половина корпуса налобника из Красного утолщена. Кнопки полусферические, отделены врезной линией.

Налобники с крючком появились во второй половине III в. до н.э. как результат эволюции некоторых скифских форм V-IV вв. до н.э. [Simonenko 1982, 244]. Наиболее ранние экземпляры (с топовидной лопастью) известны в комплексах Тираспольских курганов последней четверти III – первой четверти II в. до

н.э. [Tel'nov et al. 2016, 964]. Судя по находке в Неаполе Скифском литейной формы из ручки родосской амфоры III-II вв. до н.э. [Vysotskaia 1979, 120-121, ris. 53], такие налобники изготавливались в столице позднескифского царства достаточно долго – форма найдена в культурном слое середины – третьей четверти II в. до н.э. [Zaitsev 2007, 264]. Уже во II в. до н.э. налобники с крючком различных типов – стержневидные, с узкой треугольной и фигурной лопастью – распространяются на широкой территории от Дуная до Волги и от среднедонской лесостепи до предгорий Кавказа. Предполагается [Simonenko 2016, 481], что в середине II в. до н.э. сирако-меотская по происхождению элита тираспольской скифской орды вернулась на родину предков – Северный Кавказ, принесла

Рис. 4. Стержневидные налобники с крючком.
1. Марьевка; 2. Брэвичень; 3. Прочноокопская; 4. Зимнича;
5. Имение Зиссерманов; 6. Красный-IV (реконструкция).

Fig. 4. The rod-shaped frontlets.
1. Mariivka; 2. Brăviceni; 3. Prochnookopskaya; 4. Zimnicea;
5. Zisserman farm; 6. Krasny-IV (reconstructed).

с собой моду на такие налобники⁸. На востоке с ними познакомилась сарматы и их соседи (находки в курганах на азиатской стороне Боспора, Северном Кавказе, на Дону и Волге), и они стали деталью узды раннесарматского культурного круга. Налобники с топорovidной лопастью концентрируются в Северо-Западном Причерноморье⁹, а восточнее Днепра, вплоть до бассейна Волги и предгорий Кавказа, преобладают стержневидные, с узкой треугольной и фигурной лопастью (рис. 5).

8. По любезному сообщению к.и.н. Б.А. Раева, бронзовый налобник с топорovidной лопастью найден в Новолабинском могильнике.

9. Недавно такой налобник был найден в конском погребении могильника Альба Юлия в Трансильвании (любезное сообщение д-ра Виталие Быркэ).

Интересно, что четыре из шести известных стержневидных налобников (Марьевка, Прочноокопская, Зимнича, Красный) найдены в комплекте с подковообразными или серповидными предметами. В Марьевке это бронзовая скоба из пластины толщиной 2 мм, U-образно согнутой по длинной оси (рис. 6,1). Концы ее свернуты в стержни и украшены секциями тройных валиков, образованных врезными линиями. Завершаются они дисковидными окончаниями. В центре верхней части скобы изнутри вставлена повторяющая ее сечение пластинка, согнутая в горизонтальную петлю. Она соединена со скобой заклепками с высокими коническими головками (сохранилась одна).

Практически тождественная бронзовая скоба (рис. 6,2) была найдена на конском черепе в упомянутом погребении 2 Прочноокопского могильника на Кубани. Совпадают размеры, орнаментация, способ крепления; лишь конструкция петли несколько иная. Примечательно, что и в этой могиле скоба найдена вместе со стержневидным налобником.

Еще одна подобная вещь происходит из «клада» со 2-го Ханкальского городища. Она несколько отличается от марьевской и прочноокопской находок: это уплощенная бронзовая пластина со скошенными краями, в сечении близкая к П-образной (рис. 6,3). И здесь в составе убора присутствует налобник, но с фигурной лопастью.

В конском погребении 13 гетского некрополя в Зимниче дуговидная пластина П-образного сечения с горизонтальной петлей на обороте (рис. 6,4) также найдена вместе со стержневидным налобником [Alexandrescu 1983, 77, fig. 7,5; 8,5].

В могильнике Красный-IV на Нижнем Дону (раскопки С.А. Науменко 2007 г.) вместе со стержневидными налобником найдена бронзовая дуговидная пластина ступенчатого сечения (рис. 6,5).

В составе «клада» из станицы Качалинской в междуречье Дона и Волги – две бронзовых серповидных пластины подобного типа [Sergatskov 2009, 152, ris. 5]. Интересно, что они украшены в одном стиле с бронзовыми налобниками с крючком, найденными тут же, и составляют гарнитур (рис. 6,6-7).

Рис. 5. Налобники с крючком и подвески науза.

I – топорovidные; II – стержневидные; III – с узкой и каплевидной лопастью; IV – с фигурной лопастью; V – подвески науза. 1. Бедражий Век; 2. Бубуеч; 3. Брэвичень; 4. Тараклия; 5. Великопловское; 6. Тираспольские курганы; 7. Семеновка; 8. Веселая Долина; 9. Зимнича; 10. Марьевка; 11. Нововасильевка; 12. Снигиревка; 13. Ногайчинский курган; 14. Неаполь Скифский; 15. Керчь; 16. Зеленой курган; 17. Васюринская Гора; 18. Ахтанизовская; 19. Клименков; 20. Антиповка; 21. Качалинская; 22. Ханкальское городище; 23. Имени Зиссерманов (Геймановский поселок); 24. Прочноокопская; 25. Гиагинская; 26. Новолабинская; 27. Красный-IV; 28. Гордашевка; 29. Малиновка; 30. Альба Юлия.

Fig. 5. Hook-shaped frontlets and neck pendants.

I – axe-shaped; II – rod-shaped; III – with narrow body; IV – with figured body; V – neck pendants.

1. Bădragii Vechi; 2. Bubuיעi; 3. Brăviceni; 4. Taraclia; 5. Velykoploske; 6. Tiraspol barrows; 7. Semenivka; 8. Vesela Doly-na; 9. Zimnicea; 10. Mariivka; 11. Novovasyivka; 12. Snihurivka; 13. Nohaichynski Barrow; 14. Scythian Neapolis; 15. Kerch; 16. Zelensoi barrow; 17. Vasiurinskaya Gora; 18. Akhtanizovskaya; 19. Klimenkov; 20. Antipovka; 21. Kachalinskaya; 22. Khankalskoe hill-fort; 23. Zisserman farm; 24. Prochnookopskaya; 25. Giaginskaya; 26. Novolabinskaya; 27. Krasny-IV; 28. Hordashivka; 29. Malynivka; 30. Alba Iulia.

Из станицы Гиагинской в Адыгее происходит бронзовая дуговидная пластина с центральным ребром [Kantorovich, Erlikh 2006, 143, 228, cat. 132]. В центре самой широкой части на внутренней поверхности двумя заклепками с выступающими головками была закреплена горизонтальная петля. Заостренные концы пластины увенчаны головками животных (рис. 6,8).

М.Ю. Трейстер интерпретировал марьевскую скобу как кельтский псалий [Treister 1992, 44], усмотрев в ней сходство с псалиями V в. до н.э. из комплексов Чехии [Soudska 1976, 631, obr. 5:2,3]. Но конструкция марьевского изделия совершенно иная, и, кроме отдаленного

сходства формы, ничего общего между ним и кельтскими псалиями нет.

Ю.П. Зайцев полагает, что это – вид плюмажа [Zaytsev 2013, 140]. Я сначала предположил, что эти загадочные скобы и дуговидные пластины – один из видов налобника, предложив назвать его подковообразным [Simonenko 2013, 378; 2015, 263]. В пользу такого определения говорили редкие находки *in situ*: в Прочноокопской и Зимниче эти вещи были найдены у черепа лошади (в первом случае между уздечными бляхами). Но, скорее всего, эти предметы служили подвеской науза – ошейника, на котором подвешивались амулеты-обереги и декоративные кисти. Во всяком случае, *in situ* оба раза

Рис. 6. Подковообразные подвески науза и налобники. 1. Марьевка; 2. Прочноокопская; 3. Ханкальское городище; 4. Зимнича; 5. Красный-IV (реконструкция); 6-7. Качалинская; 8. Гиагинская.

Fig. 6. The neck pendants and frontlets. 1. Mariivka; 2. Prochnookopskaya; 3. Khankalskoe hill-fort; 4. Zimnicea; 5. Krasny-IV (reconstructed); 6-7. Kachalinskaya; 8. Giaginskaya.

эти вещи были найдены в районе головы коня.

Примечательно, что эти предметы почти всегда найдены с налобниками с крючком (стержневидными и фигурными). Исключение составляет находка из Гиагинской¹⁰. Эк-

10. На сайте аукциона Виолити в 2016 г. было вывешено фото комплекса, добытого грабителями якобы в Днепропетровской области, где аналогичная гиагинской пластина найдена вместе с налобником с крючком (рис. 7). На сайте указано, что комплекс найден в ситуте типа Баргфельд.

земляры из Марьевки, Прочноокопской и Качалинской одинаково орнаментированы, составляя как бы гарнитур. Локализация таких предметов на Северном Кавказе и в прилегающих регионах заставляет предположить их кавказское происхождение.

Сближают брэвиченьский комплекс с находками из Марьевки и Прочноокопской и другие детали узды. В Марьевке найдено **бронзовое кольцо** с выступом в виде головки грифона (?) [Jakounina-Ivanova 1927, 101, fig. 2a-b], практически аналогичное брэвиченьскому (рис. 8, 2). Это пряжка с выступом-застежкой характерной для раннесарматского времени схемы [Moshkova 1960], хотя зооморфное оформление выступа встречается у сарматов нечасто. Ближайшие аналоги такой пряжке происходят из Восточного некрополя столицы позднескифского царства в Крыму Неаполя Скифского [Symonovich 1983, 43, pl. XXXIX, 4, 14; Zaitsev 2011, 588, ris. 2,8,9]. Могила 38, где найдена одна из таких пряжек, датирована I в. до н.э. – I в. н.э. [Symonovich 1983, 43]. Ю.П. Зайцев видит истоки этой формы в латенских древностях Цен-

тральной и Западной Европы периодов Латен С и Латен С2 [Zaitsev 2011, 589].

Ворварки, подобные брэвиченьским, также хорошо известны в древностях последних веков до н.э. Они найдены в комплексах из Великопловского, Марьевки (рис. 8,5) и Веселой Долины, Федуловском, Клименковском и Качалинском (рис. 8,6) «кладах», в Прочноокопской (рис. 8,4). Там обе бляхи лежали по бокам черепа коня и названы фаларами [Anfimov, P'iankov 2006, 208]. Именно прочноокопские «фалары» и марьевская ворварка наиболее близки брэвиченьским размерами и орнаментацией (рис. 8,3-5). Такие вещи характерны для рассматриваемых ритуальных депозитов и неизвестны ранее II в. до н.э.

Крупные металлические **бусины**, украшавшие оголовье, также стабильно входят в

Рис. 7. Комплекс из Днепропетровской (?) области с аукциона Виолити [<https://auction.violity.com/2F20637877>].

Fig. 8. The assemblage from Dnipropetrovs'ka (?) region at the Violity auction [<https://auction.violity.com/2F20637877>].

состав «странных комплексов». Практически идентичные изделия происходят из «кладов» с Ханкальского городища, у ст. Качалинской, из грабительской находки в Днепропетровской (?) области (рис. 7). Декор оголовья крупными металлическими бусинами восходит к традициям IV – III вв. до н.э. [Sergatskov 2009, 155; Petrenko 1975, 258; Ochir-Goryaeva 2012, 302, fig. 335a].

Удила из Брэвичень типичной для Северного Причерноморья этого времени формы: железные, двухколенчатые, концы гладких грызл закручены в кольца. Такие удила во II-I вв. до н.э. сосуществовали с удилами с «витыми» грызлами (Марьевка, Веселая Долина, Великопоское, Квашино). Витой или рифленый профиль грызла, усиливая болевое ощущение, делает удила более строгими. Удила с витыми грызлами найдены только в «странных комплексах».

Псалий представлен сохранившимся фрагментом центральной части – 8-видным расши-

рением с двумя отверстиями. Судя по контексту находки, это мог быть С-видный псалий со сферическими или округло-биконическими окончаниями типа 1.1 или с зооморфными окончаниями типа 1.2 моей классификации [Simonenko 2015, 233]. Последний вариант был известен только в «странных комплексах» Северного Причерноморья (Нововасильевка, Квашино, Гордашевка, Малиновка¹¹, Веселая Долина, Ногайчинский курган, Гэвань), но недавно такие псалии были обнаружены в конских погребениях Новолабинского могильника в Закубанье¹². Псалии этого типа обычно датируют достаточно широко, III-I вв. до н.э., распространяя на них дату всей группы «кладов», и исследователи порой «выбирают» наиболее подходящую им дату без какой-либо аргументации; см., напр. [Polin, Karnaukh 2012, 141]. Мне неизвестен ни один комплекс с такими псалиями, надежно датированный III в. до н.э. Верхнюю дату псалиев с зооморфными окончаниями маркирует совместная находка их с ситудой Баргфельд и сковородой Айлесфорд в «кладе» у Малиновки – это вторая половина I в. до н.э. Если ситуды Баргфельд бытовали достаточно долго [Simonenko 2011, 49] – во II-I вв. до н.э. и, возможно, в первой половине I в. н.э. – то восточноевропейские комплексы со сковородами Айлесфорд укладываются в рамки I в. до н.э., преимущественно в его вторую половину [Raev 1993, 174]. Совместные находки С-видных псалиев и псалиев с зооморфными окончаниями позволяют определить время их бытования как II-I вв. до н.э.

Хронология комплекса

Находки из Брэвичень представляют собой инвентарь ритуального депозита («клада» или «странного комплекса», как их еще называют). Этой категории памятников посвящена обширная литература, а их хронология и этно-культурная принадлежность служат предметом неутихающей дискуссии. Исследуемый комплекс почти не упоминается в ней, и его хронология определяется, как правило, в рамках взглядов того или иного исследователя на весь массив памятников. Здесь с помощью

11. Случайная находка в Кировоградской области, готовится к публикации.

12. Раскопки Б.А. Раева. Благодарю коллегу за любезно предоставленную информацию.

Рис. 8. Брэвичень: детали узды и аналоги.

1, 3. Брэвичень; 2, 5. Марьевка; 4. Прочноокопская; 6. Качалинская.

Fig. 8. Parts of horse harness from Bräviceni and the relatives. 1, 3. Bräviceni; 2, 5. Mariivka; 4. Prochnookopskaya; 6. Kachalinskaya.

ближайших аналогий делается попытка датировать комплекс из Брэвичень и определить его место в кругу остальных «странных комплексов».

Для уточнения даты находки из Брэвичень следует обратиться к хронологии комплексов, содержащих ближайшие аналоги брэвиченьским вещам.

В комплексе из **Марьевки** [Jakounina-Ivanova 1927, 101-106] – ситула типа Баргфельд по Д. Брешчаку [Breščak 1982, 17], шлем типа Монтефортино, стержневидный налобник с крючком, подковообразная подвеска науза, коль-

цо с зооморфным крючком, два наконечника копий, удила и С-видные псалии, ворварка с умбоном¹³.

Находки *ситул типа Баргфельд* в Западной и Центральной Европе достаточно часты. Близкие им ситулы Эггерс 23 бытовали на ступени А, т. е., во II-I вв. до н.э. [Eggers 1951, 161]. Ситула типа Баргфельд из мог. 4 некрополя Валеджио суль Минчо в Северной Италии найдена вместе с кружкой типа Орнавассо и черпаком типа Песчате и датируется I в. до н.э. [Tesori 1998, 132,133, no. 1.52]. В Средней Европе находки таких ситул и их фрагментов на кельтских оппидумах относятся к позднему предримскому времени [Wielowejski 1985, 157]. На Балканах и в Иллирии такие сосуды дожили до раннего римского времени, о чем свидетельствуют находки в Бэдень [Sanie 1993, 344-351, pl. 4:1] и Сремске Раче [Miloshevič 1981, 35-41, tabl. VIII:2].

В Восточной Европе известно 10 ситул типа Баргфельд (Сипотень – 2 экз., Бэдень, Мана, Бедражий Векь, Веселая Долина, Марьевка, Малиновка, Новочеркасский музей, Кореновск). Они найдены вместе со шлемами Монтефортино (Марьевка, Веселая Долина, возможно, Новочеркасск), аналоги которым не старше II в. до н.э., фаларом с арочным орнаментом того же времени (Бедражий Векь), фибулой среднелатенской схемы (Сипотень) второй половины II-I в. до н.э., сковородой типа Айлесфорд второй половины I в. до н.э. (Малиновка). Немаловажно отсутствие таких сосудов в твердо датированных второй половиной III – первой половиной II вв. до н.э. памятниках той же территории – Тираспольских курганах и Чобручском поселении. Я не вижу оснований датировать ситулы типа Баргфельд из Восточной Европы ранее второй

13. Часть вещей из этой коллекции, опубликованная Л.И. Якуниной-Ивановой (фибула, крышка сосуда, зеркала-подвеска, фрагмент стригиля), не входила в состав комплекса [Raev, Simonenko, Treister 1991, 484].

половины II-I вв. до н.э. [Simonenko 2011, 49]. Комплекс из Маны, по мнению авторов публикации, датируется первой половиной или серединой I в. до н.э. [Tentiuc et al. 2015, 240].

Шлем типа Монтефортино из Марьевки входит в группу 1 находок таких шлемов в Восточной Европе. Её датировка определяется в пределах II-I вв. до н.э. [Simonenko 2015, 183], по аналогии с экземплярами, найденными в археологическом контексте на Иберийском полуострове [Garsia Mauriño Múzquiz 1993, 124, fig. 35], в Южной Франции и Северной Италии [Schaaff 1988, 318]. Есть версия, что шлемы группы 1 попали к сарматам после перевооружения армии Митридата VI офицерами мятежного Сертория из Испании [Shchukin 1994, 143; Simonenko 2010, 147], т.е. комплексы с ними на территории Сарматии должны датироваться не ранее первых десятилетий I в. до н.э.

Аналог *зооморфной пряжки* происходит из склепа, захоронения в котором осуществлялись в I в. до н.э. – I в. н.э. [Symonovich 1983, 43].

Комплексы с аналогами *подковообразной подвески* науза (Прочноокопский могильник и Ханкальское городище) датированы II [Anfimov, P'iankov 2006, 208] или III – началом II в. до н.э. [Petrenko 1975, 259]. Типологически близкие предметы (Качалинская, Зимнича) происходят из памятников, датированных концом II – началом или первой половиной I в. до н.э. [Sergatskov 2009, 157; Alexandrescu 1983, 77].

Комплекс из Марьевки относится, скорее всего, к концу II – первой половине I в. до н.э. [Raev, Simonenko, Treister 1991, 484]¹⁴.

По всей вероятности, к этому же времени следует отнести комплексы из **Прочноокопской** и с **Ханкальского** городища. Их датировку определяют подковообразные подвески науза, аналогичные находкам в Марьевке и Зимниче. В комплексах с более ранней датой таких подвесок нет. В «кладе» с Ханкальского городища обнаружена крупная глазчатая бусина – амулет-оберег оголовья [Dzneladze, Simonenko 2010, 30]. Она принадлежит типу 86 по классификации Е.М. Алексеевой, датирующемуся III-I вв. до н.э. [Alekseeva 1975, 69]. Такие бусины-аму-

леты – характерная деталь меото-сарматской узды последних веков до н.э. Конское погребение 13 могильника в **Зимниче** со стержневидным налобником и серповидной подвеской науза датировано концом II – началом или первой половиной I в. до н.э. [Alexandrescu 1983, 77].

Трудно сузить дату остальных двух комплексов со стержневидными налобниками. Погребение на **участке Зиссерманов** датировано концом III – началом II в. до н.э. [Gushchina 1983, 95], однако наличие в комплексе маленького втульчатого наконечника стрелы не исключает и более позднюю дату. «Клад» из **Красного** по наличию в нем подковообразной подвески не может быть древнее II в. до н.э., а аналог костяному псалию происходит из комплекса среднесарматского времени [Simonenko 1993, 81]. Поэтому хронологический диапазон обоих комплексов не стоит замыкать на II в. до н.э. – они могут датироваться и более поздним временем.

Заключение

Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам. Комплекс находок из Брэвичень является инвентарем ритуального депозита («клада») и может быть датирован II-I вв. до н.э. Этно-культурная принадлежность подобных «кладов» – предмет острой дискуссии. Их связывают с сарматами, поздними скифами, есть точка зрения о внеэтническом характере «кладов» [библиографию вопроса см. Zaitsev 2012, 67-68]. Будучи активным участником этой дискуссии и планируя принять в ней дальнейшее участие, здесь я ограничусь кратким изложением своей нынешней позиции. В отличие от прежних взглядов, сейчас я не считаю, что все «клады» относятся к эпохе Митридатовых войн – среди них есть и более ранние, и здесь мои оппоненты правы. Тем не менее, я не могу принять точку зрения о позднескифской принадлежности всех «кладов» – памятники поздней (II-I вв. до н.э.) группы, куда входит и комплекс из Брэвичень, найдены на сарматских землях (рис. 5). Истоки же традиции рассматриваемых ритуальных депозитов следует искать на Северном Кавказе – здесь, в кургане у ст. Пластуновской, найден наиболее ранний (четвертая четверть IV – начало III в. до н.э.) памятник этого типа [Marchenko, Limberis 2009, 72-73].

14. Этот комплекс датировался II в. до н.э. [Simonenko 1986, 66], концом II – первой половиной I в. до н.э. [Raev, Simonenko, Treister 1991, 484] либо второй половиной I в. до н.э. [Raev 1986, 85]. Мнения исследователей по поводу даты комплекса см. [Treister 1987, 20-21].

Библиографія

- Alekseeva 1975:** E.M. Alekseeva, Antichnye busy Severnogo Prichernomor'ia. SAI G1-12. (Moskva 1975) // E.M. Алексеева, Античные бусы Северного Причерноморья. САИ Г1-12. (Москва 1975).
- Alexandrescu 1983:** A.D. Alexandrescu, Tombes de chevaux et pièces du harnais dans la nécropole Gète de Zimnicea. Dacia N.S. XXVII, 1-2, 1983, 67-78.
- Anfimov 1988:** N.V. Anfimov, Katakombnye pogrebeniia Prochnookopskogo mogil'nika. In: (red. V.A. Kuznetsov) Metodika issledovaniia i interpretatsiia arkhelogicheskikh materialov Severnogo Kavkaza (Ordzhonikidze 1988), 51-56 // Н.В. Анфимов, Катакомбные погребения Прочноокопского могильника. В: (ред. В.А. Кузнецов) Методика исследования и интерпретация археологических материалов Северного Кавказа (Орджоникидзе 1988), 51-56.
- Anfimov, P'iankov 2006:** I.N. Anfimov, A.V. P'iankov, Mogil'nik Prochnookopskogo gorodishcha №3 po materialam arkhiva N.V. Anfimova. MIAK 6, 2006, 205-228 // И.Н. Анфимов, А.В. Пьянков, Могильник Прочноокопского городища № 3 по материалам архива Н.В. Анфимова. МИАК 6, 2006, 205-228.
- Breščak 1982:** D. Breščak, Anticno bronasto posodje Slovenije. Situla 22/1, 1982.
- Byrnia 1956:** P.P. Byrnia, Otchet o raskopkakh arkhelogicheskogo kompleksa u s. Bravicheny 1956 g. Nauchnyi arkhiv Instituta arkhelogii RAN, R-1, 1399, ll. 104-125, 1956 // П.П. Бырня, Отчет о раскопках археологического комплекса у с. Бравичены 1956 г. Научный архив Института археологии РАН, Р-1, 1399, лл. 104-125, 1956.
- Dzneladze, Simonenko 2010:** O.S. Dzneladze, O.V. Simonenko, Namistini – voïns'ki amuleti III-II st. do n.e. Arkheologii 3, 2010, 22-34 // О.С. Дзnelадзе, О.В. Симоненко 2010. Намистини – воїнські амулети III-II ст. до н.е. Археологія 3, 2010, 22-34.
- Eggers 1951:** H.Ju. Eggers, Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgeschichte. Bd. 1 (Hamburg 1951).
- Fedorov 1956:** G.B. Fedorov, Prutsko-Dnestrovskoe mezhdurech'e v I tys. do n.e. MIA 1960, 89 // Г.Б. Федоров, Прутско-Днестровское междуречье в I тыс. до н.э. МИА 1960, 89.
- Garsia Mauriño Múzquiz 1993:** J. Garsia-Mauriño Múzquiz, Los cascos de tipo Montefortino en la peninsula Iberica. Complutum 4, 1993, 95-146.
- Gushchina 1983:** I.I. Gushchina, K voprosu o datirovke i etnicheskoi prinadlezhnosti nekotorykh vpusknykh zakhoroneniï v kurganakh Prikuban'ia, issledovannykh N.I. Veselovskim v 1900 godu. In: (red. A.S. Skripkin) Istoriia i kul'tura sarmatov (Saratov 1983), 92-98 // И.И. Гущина, К вопросу о датировке и этнической принадлежности некоторых впускных захоронений в курганах Прикубанья, исследованных Н.И. Веселовским в 1900 году. В: (ред. А.С. Скрипкин) История и культура сарматов (Саратов 1983), 92-98.
- Jakounina-Ivanova 1927:** L. Jakounina-Ivanova, Une Trouvaille de l'age de La Tène dans la Russie meridionale. Eurasia Septentrionalis Antiqua 1, 1927, 101-106.
- Kantorovich, Erlikh 2006:** A.R. Kantorovich, V.R. Erlikh, Bronzolitinoe iskusstvo VIII-III vv. do n.e. iz kurganov Adugei (Moskva 2006) // А.Р. Канторович, В.Р. Эрлих, Бронзолитейное искусство VIII-III вв. до н.э. из курганов Адыгеи (Москва 2006).
- Marchenko, Limberis 2009:** I.I. Marchenko, N.Ju. Limberis, Platinchatye konskie nalobniki iz Prikuban'ia. Arkheologia, etnografia i antropologii Evrazii 3(39), 2009, 69-74 // И.И. Марченко, Н.Ю. Лимберис, Пластинчатые конские налобники из Прикубанья. Археология, этнография и антропология Евразии 3(39), 2009, 69-74.
- Miloshevih 1981:** P. Miloshevih, Rimski nalazi u Savi pod Sremske Rache. Starinar. Nova serija XXXI/1980 (Beograd 1981), 35-41 // П. Милошевић, Римски налази у Сави под Сремске Раче. Старинар. Нова серија XXXI/1980 (Београд 1981), 35-41.
- Moshkova 1960:** M.G. Moshkova, Rannesarmatskie bronzovye priazhki. MIA 78, 1960, 293-307 // М.Г. Мошкова, Раннесарматские бронзовые пряжки. МИА 78, 1960, 293-307.
- Ochir-Goriaeva 2012:** M.A. Ochir-Goriaeva, Drevnie vsadniki stepei Evrazii (Moskva 2012) // М.А. Очир-Горяева, Древние всадники степей Евразии (Москва 2012).
- Petrenko 1975:** V.A. Petrenko, Klad konskogo snariazheniia iz raskopok II Khankal'skogo gorodishcha (Checheno-Ingushetiia). SA 4, 1975, 256-259 // В.А. Петренко, Клад конского снаряжения из раскопок II Ханкальского городища (Чечено-Ингушетия). СА 4, 1975, 256-259.
- Polin 1993:** S.V. Polin, Ot Skifii k Sarmatii (Kiev 1992) // С.В. Полин, От Скифии к Сарматии (Киев 1992).
- Polin, Karnaukh 2012:** S.V. Polin, E.G. Karnauh, Gordashevskii „klad". Drevnosti Severnogo Prichernomor'ia III-II vv. do n.e. Mezhdunar. nauch. konf., Tiraspol', 16-19 okt. 2012 g. (Tiraspol' 2012), 134-144 // С.В. Полин, Е.Г. Карнаух, Гордашевский «клад». Древности Северного Причерноморья III – II вв. до н.э. Междунар. науч. конф., Тирасполь, 16-19 окт. 2012 г. (Тирасполь 2012), 134-144.

- Raev 1986:** B.A. Raev, Roman Imports in the Lower Don basin. BAR International Series 278 (Oxford 1986).
- Raev 1993:** B.A. Raev, Bronzovaia posuda epokhi pozdnego Latena v Sarmatii. Antichnyi mir i arkheologiya 9, 1993, 160-175 // Б.А. Раев, Бронзовая посуда эпохи позднего Латена в Сарматии. Античный мир и археология 9, 1993, 160-175.
- Raev, Simonenko, Treister 1991:** B.A. Raev, A.V. Simonenko, M.Ju. Treister, Etrusco-Italic and Celtic Helmets in Eastern Europe. JahrgZM 38/2, 1991, 465-496.
- Sanie 1993:** S. Sanie, La civilisation romaine et la romanisation à l'est des carpatas. Actes du XII Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 3 (Bratislava 1993), 344-351.
- Schaaff 1988:** U. Schaaff, Etruskisch-Römische Helme. In: Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin. Monographien RGZM 14 (Mainz 1988), 318-326.
- Sergatskov 2009:** I.V. Sergatskov, „Klad” II v. do n.e. iz okrestnostei stanitsy Kachalinskoi. RA 4, 2009, 149-159 // И.В. Сергацков, «Клад» II в. до н.э. из окрестностей станицы Качалинской. РА 4, 2009, 149-159.
- Shchukin 1994:** M.B. Shchukin, Na rubezhe er. Opyt istoriko-arkheologicheskoi rekonstruktsii politicheskikh sobytii III v. do n.e. – I v. n.e. v Vostochnoi i Tsentral'noi Evrope (Sankt-Petersburg 1994) // М.Б. Щукин, На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе (Санкт-Петербург 1994).
- Soudska 1976:** E. Soudska, Hrob 196 z Manetina-Hradku a dalsi hroby s dvoukolovymi vozy v Cechah. Archeologické rozhledy XXVIII, 6, 1976, 625-648, 651-654.
- Simonenko 1982:** A.V. Simonenko, O pozdneskifskikh nalobnikakh. In: (red. A.I. Terenozhkin) Drevnosti Stepnoi Skifii (Kiev 1982), 237-245 // А.В. Симоненко, О позднескифских налобниках. В: (ред. А.И. Тереножкин) Древности Степной Скифии (Киев 1982), 237-245.
- Simonenko 1986:** O.V. Simonenko, Piznioskifs'kii kompleks z Mar'ivki Mikolaivs'koï oblasti. Arkheologiya 55, 1986, 80-88 // О.В. Симоненко, Пізньоскіфський комплекс з Мар'ївки Миколаївської області. Археологія 55, 1986, 80-88.
- Simonenko 1993:** A.V. Simonenko, Sarmaty Tavrii (Kiev 1993) // А.В. Симоненко, Сарматы Таврії (Киев 1993).
- Simonenko 2010:** A.V. Simonenko, Sarmatskie vsadniki Severnogo Prichernomor'ia (Sankt-Petersburg 2010) // А.В. Симоненко, Сарматские всадники Северного Причерноморья (Санкт-Петербург 2010).
- Simonenko 2011:** A.V. Simonenko, Rimskii import u sarmatov Severnogo Prichernomor'ia (Sankt-Petersburg 2011) // А.В. Симоненко, Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья (Санкт-Петербург 2011).
- Simonenko 2013:** A.V. Simonenko, Eshche raz o nalobnikakh s kriuchkom. Shestaia mezhdunarodnaia Kubanskaia arkheologicheskaiia konferentsiia. Materialy konferentsii (Krasnodar 2013), 376-380 // А.В. Симоненко, Еще раз о налобниках с крючком. Шестая международная Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. (Краснодар 2013), 376-380.
- Simonenko 2015:** A.V. Simonenko, Sarmatskie vsadniki Severnogo Prichernomor'a, 2-e izd. ispr. i dop. (Київ 2015) // А.В. Симоненко, Сарматские всадники Северного Причерноморья, 2-е изд., испр. и доп. (Київ 2015).
- Simonenko 2016:** A.V. Simonenko, O proiskhozhdenii pozdneskifskoi kul'tury Nizhnego Dnepra. Starodavne Prichernomor'ia XI, 2016, 476-483 // А.В. Симоненко, О происхождении позднескифской культуры Нижнего Днепра. Стародавнє Причорномор'я XI, 2016, 476-483.
- Simonenko 2018:** A.V. Simonenko, O sarmatskom zavoevanii Skifii. Nizhnevolzhskii arkheologicheskii vestnik 17/1, 2018, 27-49 // А.В. Симоненко, О сарматском завоевании Скифии. Нижневолжский археологический вестник 17/1, 2018, 27-49.
- Symonovich 1983:** E.A. Symonovich, Naselenie stolitsy pozdneskifskogo tsarstva (Kiev 1983) // Э.А. Симонович, Население столицы позднескифского царства (Киев 1983).
- Tel'nov et al. 2016:** N.P. Tel'nov, I.A. Chetverikov, V.S. Sinika, Skifskii mogil'nik III-II vv. do n.e. u s. Glinoe (Tiraspol' 2016) // Н.П. Тельнов, И.А. Четвериков, В.С. Синика, Скифский могильник III-II вв. до н.э. у с. Глиное (Тирасполь 2016).
- Tentiuc et al. 2015:** I. Tentiuc, V. Bubulici, A. Simalcsik, A Cremation Burial of a Horseman near the Village of Mana (the Orhei district). Tyragetia IX [XXIV], 1, 2015, 221-248.
- Tesori 1998:** Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una Grande Strada Romana alle radici dell'Europa (Milano 1998).
- Treister 1987:** M.Ju. Treister, Kompleks metallicheskih izdelii iz Mar'evki v sobranii GMII im. A.S. Pushkina (datirovka i interpretatsiia). Tezisy dokladov nauchnoi sessii, posviashchennoi itogam raboty GMII im. A.S. Pushkina za 1986 g. (Moskva 1987), 12-22 // М.Ю. Трейстер, Комплекс металлических изделий из Маревки в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина (датировка и интерпретация). Тезисы докладов научной сессии, по-

священной итогам работы ГМИИ им. А.С. Пушкина за 1986 г. (Москва 1987), 12-22.

Treister 1992: M.Ju. Treister, Kel'ty v Pivnichnomu Prichornomor'ї. Arkheologija 2, 1992, 37-50 // М.Ю. Трейстер, Кельты в Північному Причорномор'ї. Археологія 2, 1992, 37-50.

Vysotskaia 1979: T.N. Vysotskaia, Neapol' – stolitsa gosudarstva pozdnykh skifov (Kiev 1979) // Т.Н. Высотская, Неаполь – столица государства поздних скифов (Киев 1979).

Wielowejski 1985: J. Wielowejski, Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen. Bericht RGK 66, 1985, 123-320.

Zaitsev 2007: Iu.P. Zaitsev, Kompleks iz Gevani (k probleme khronologii III v. do n.e.). Bosporskii fenomen: sakral'nyi smysl regiona, pamiatnikov, nakhodok (Sankt-Petersburg 2007), 258-268 // Ю.П. Зайцев, Комплекс из Гэвани (к проблеме хронологии III в. до н.э.). Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок (Санкт-Петербург 2007), 258-268.

Zaitsev 2011: Iu.P. Zaitsev, „Pozdneskifskii” kostium kak etnoindikator (na primere elementov poiasnoi garnitury III-I vv. do n.e.). Bosporskii fenomen. Naselenie, iazyki, kontakty: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Sankt-Petersburg, 22-25 noiabria 2011 g.) (Sankt-Petersburg 2011), 584-592 // Ю.П. Зайцев, «Позднескифский» костюм как этноиндикатор (на примере элементов поясной гарнитуры III-I вв. до н.э.). Боспорский феномен. Население, языки, контакты: Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 22–25 ноября 2011 г.) (Санкт-Петербург 2011), 584-592.

Zaitsev 2012: Iu.P. Zaitsev, Severnoe Prichernomor'e v III-II vv. do n.e.: ritual'nye klady i arkheologicheskie kul'tury (postanovka problemy). Drevnosti Severnogo Prichernomor'ia III-II vv. do n.e. Mezhdunar. nauch. konf., Tiraspol', 16-19 okt. 2012 g. (Tiraspol' 2012), 67-72 // Ю.П. Зайцев, Северное Причерноморье в III-II вв. до н.э.: ритуальные клады и археологические культуры (постановка проблемы). Древности Северного Причерноморья III – II вв. до н.э. Междунар. науч. конф., Тирасполь, 16-19 окт. 2012 г. (Тирасполь 2012), 67-72.

Zaitsev 2013: Iu.P. Zaitsev, „Lunnitsy” v konskoi uzde Severnogo Prichernomor'ia i Severnogo Kavkaza ellinisticheskogo vremeni. Shestaia mezhdunarodnaia Kubanskaia arkheologicheskaia konferentsiia. Materialy konferentsii (Krasnodar 2013), 137-142 // Ю.П. Зайцев, «Лунницы» в конской узде Северного Причерноморья и Северного Кавказа эллинистического времени. Шестая международная Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции (Краснодар 2013), 137-142.

Александр Симоненко, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт археологии НАН Украины, проспект Героїв Сталінграда 12, Київ 04210, Україна, e-mail: simonal@ukr.net